

IFRS Contribui

Data de registro da demanda: 31 de julho de 2020

Data de envio do relatório: 04 de setembro de 2020

Organização: <Sigilo>

Contato: (LA)

Grupo de trabalho:

- Sérgio (sergio.migowski@canoas.com.br)
- Xana (xana.valerio@canoas.ifrs.edu.br);
- Valeska (valeska.freitas@viamao.ifrs.edu.br).
- Evandro (evandro.nascimento@viamao.ifrs.edu.br)

Introdução:

O atendimento do IFRS Contribui à empresa <sigilo> se deu a partir da demanda registrada pela empresária no formulário de demandas do projeto. A assessoria prestada pelo IFRS Contribui, conforme metodologia adotada, ocorre em diferentes etapas, após a homologação da demanda: Uma reunião inicial do grupo de trabalho com a empresa, para compreensão mais profunda das suas necessidades; uma reunião interna do grupo de trabalho para delinear possíveis alternativas de ação; uma segunda reunião com a empresa para discussão conjunta das alternativas de ações sugeridas; uma etapa final referente a uma implementação das alternativas de ações sugeridas fica a cargo da empresa realizar quando e da maneira que julgar pertinente.

Caracterização da empresa

- Oficialmente, existe desde março de 2020. Estão juntas desde 2016, dividindo despesas de espaço comum, mas trabalhando como autônomas;
- Trabalham com 3 verticais (segmentos) diferentes e desejam fazer um equipe multiprofissional para cada uma das verticais através da ampliação de parcerias com profissionais de especialidades distintas;

- A proposta é fazer um atendimento integrado, oferecendo tratamento multidisciplinar;
- Possuem plataforma de gestão financeira e agendamento;
- São uma sociedade Ltda;
- Não têm um contrato de parceria com os Terceiros;
- Não têm contrato de prestação de serviços com pacientes;
- Têm Termo de Consentimento para o tratamento, atendendo orientação do CREFITO;
- São terceiros mais 2 fisios; 2 educadores físicos, 1 psicóloga e 3 médicos - TOTAL - 8 Terceiros;
- Algumas vezes, o primeiro atendimento é feito por 2 profissionais diferentes;
- Não possuem funcionários.
- Possuem duas pessoas responsáveis pela limpeza.-Antes da pandemia, cada uma trabalhava 1 vez a cada 15 dias. Agora, 1 vez por mês.

Questionamentos apontados pelas sócias

- Cobrar valor único e depois separar parte dos parceiros? Qual a melhor solução tributária para isto?
- Podem chamar os parceiros de equipe, inclusive na divulgação nas redes sociais? Isso pode causar alguma ação trabalhista?
- Podem pagar os terceiros através de RPA?
- Como cobrar os atendimentos internacionais?

Sugestões de ações

- Salvar em pdf prontuários eletrônicos de pacientes como peça de defesa antecipada em caso de reclamação judicial por parte dos clientes;
- Enquanto não for efetivado o contrato de parceria, permitir que os agentes não societários tenham acesso às suas agendas e possam marcar, por si, os seus atendimentos. Isso previne a alegação de subordinação, característica principal do vínculo trabalhista.
- Atentar que o alvará provisório tem a validade de um ano e seis meses, nos termos da Lei Complementar nº 554/2006 do Município de <Sigilo>, podendo ser renovado por igual período. Está faltando o alvará do Corpo de Bombeiros para a concessão da licença definitiva de funcionamento.

- Buscar revisar a situação patrimonial e administrativa da empresa, pelo menos, uma vez ao ano. Sugere-se a criação de metas e avaliação periódica a respeito do alcance das mesmas.
- Avaliar a possibilidade de inclusão no Contrato Social da atividade de intermediação de negócios/serviços de saúde. Pensar num percentual fixo de comissão para essa atividade. A declaração das atividades para a concessão de alvará, ao incluir o desenvolvimento e a aplicação de terapias alternativas individuais e em grupos, além de outros produtos destinados à saúde, permite a execução da intermediação de negócios/serviços de saúde. Ou seja, não precisa modificar a declaração para a concessão de alvará, mas apenas o contrato social com a inclusão, na cláusula segunda, do objeto social de intermediação de atividades avaliativas e encaminhamento para serviço multidisciplinar, incluído no objeto social.
- Optando pela inclusão da atividade de intermediação, a empresa emitirá uma nota fiscal para o prestador de serviço (profissionais da saúde parceiro(s)) apenas com o valor da comissão e este emitirá a nota para o paciente com o valor da prestação do serviço dele, evitando a tributação em cascata.
- A atividade de intermediação de negócios fica sujeita ao anexo V do Simples Nacional, podendo tributar no anexo III (sujeita ao fator R - LC 123/2006). [§ 5º-J](#). As atividades de prestação de serviços a que se refere o § 5º-I serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar caso a razão entre a folha de salários e a receita bruta da pessoa jurídica seja igual ou superior a 28% (vinte e oito por cento).
- Importância de um estudo tributário para a empresa, pois é possível fazer uso do pagamento de pró-labore com o objetivo de tributar no anexo III. Caso não seja viável o pagamento de pró-labore, tributar pelo Lucro Presumido poderá gerar uma redução da carga tributária, uma vez que a empresa não tem funcionários e o INSS patronal está embutido na tabela do Simples Nacional.
- Se optarem pelo estudo tributário, é importante verificar a possível elevação dos gastos com o escritório de contabilidade, pois gera um aumento de obrigações acessórias; precisa ser feito o levantamento financeiro aliado ao tributário.
- O serviço médico prestado no Brasil para residente no exterior não configura exportação de serviço para fins tributários.
- Sugere-se que o parceiro emita e assine o seu contrato de prestação de serviços. A <Sigilo> pode oferecer um modelo para o parceiro.
- Diante do modelo de prestação de serviço sugerido, não se faz necessária a emissão de RPA para pagamentos dos parceiros eventuais ou permanentes, como é o caso de substituição por doença ou gestação, eis que o próprio parceiro emitirá o seu contrato de prestação de serviços e o recibo equivalente.
- A parceria da forma como está sugerida não cria vínculo trabalhista, podendo denominar os profissionais que não são sócios como parceiros.